

УДК 574

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ EKOLOJİ TƏDBİRLƏR

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə müasir dövrün ətraf təbiət mühitinin ekoloji vəziyyətinin bəşəriyyət üçün çox təhlükəli həddə çatması və dünya ölkələrinin Konvensiyalar təşkil etməsi və əməli tədbirlər görməsi qeyd olunur. Bununla yanaşı, məktəblərdə ekoloji maarifləndirmə və praktik tədbirlərin həyata keçirilməsinin vacibliyi göstərilir. Bu məqsədlə, ekoloji tədbirlərin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilməklə şagirdlərin yerinə yetirəcəkləri çox saylı praktiki işlərin siyahısı verilir. Onların müntəzəm görülməsi isə şagirdlərdə ətraf mühitə məsuliyyətli münasibəti və ekoloji problemlərin həlli yollarını formalaşdırmağa kömək edir.*

***Açar sözlər:** Ekoloji təhlükə, ekoloji istiqamətlər, praktiki aksiyalar, ekoloji təhsil, ekoloji maarifləndirmə, oyun formatları, yaradıcılıq formatları, könüllülük, maarifçilik tədbirləri*

Müasir dövrdə atmosferin ekoloji çirklənməsinin yüksək həddə çatması, Yer planetində iqlimin istiləşməyə doğru inkişafı, səhrələşmənin daha geniş əraziləri əhatə etməsi, bioloji müxtəlifliyin azalması, ətraf təbiət mühitinin çirklənməsi səbəbindən müxtəlif xəstəliklərin artması bəşəriyyəti ciddi narahat edən qlobal ekoloji problemlərdəndir. Onların həll edilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi dövrümüzün əsas tələbatlarından birini təşkil edir.

1992-ci ildə Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilmiş beynəlxalq konfrans bu nəticəyə gəlmişdir ki, dünyanın gələcək inkişafı ilk növbədə ekoloji problemlərin əsaslı olaraq həll edilməsindən asılı olacaqdır. Eyni zamanda mötəbər məclisdə yaranmış ətraf mühit problemlərinin həlli yolları ətraflı nəzərdən keçirilmiş və beynəlxalq ekoloji təşkilatların proqram sənədinə çevrilmiş. “Dayanıqlı inkişaf” konsepsiyası qəbul edilmişdir.

Dayanıqlı inkişafın 2030-cu ilə qədər məqsədləri: 4.7 məqsədi birbaşa qarşıya vəzifə qoyur: 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişafa kömək üçün bütün şagirdlərin bilik və vərdislər əldə etmələrini təmin etmək.

Bu sahədə Azərbaycan Respublikası da öz töhfəsini verməkdə davam etməkdədir. Belə ki, ölkə Prezidentinin 2003-cü ildə verdiyi Sərəncamla “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair “Milli Proqram” təsdiq edilmişdir. “Milli Proqram”ın “Tədris və təbliğat” bölməsində “Meşələrin mühafizəsi, təbliği və tədrisinin gənc nəsil üçün ailədən, uşaq bağçasından, ibtidai məktəbdən başlaması, ali təhsil müəssisələrində davam etdirilməsi, tədris vəsaitlərinin (dərsləklər, əyani vasitələr, stendlər, fotomontajlar və s.) hazırlanması, mühazirələrin oxunması, seminarların təşkili, ... təbiəti sevənlər dərnəklərinin və mərkəzlərinin proqramlarının təkmilləşdirilməsi, gənc nəslin ekoloji tərbiyəsində məktəb meşəbəyliklərinin təşkili, təbiəti sevənlər dərnəklərinin və mərkəzlərinin yaradılması”... nəzərdə tutulmuşdur.

Ümumtəhsil məktəblərində ekoloji tədbirlər şagirdlərdə praktiki fəaliyyət və maarifləndirmə vasitəsilə təbiətə qayğı və məsuliyyətli münasibətin tərbiyəsinə və formalaşmasına istiqamətlənmişdir. Bu özünə əsas etibarilə iməcilikləri, bitki və ağacların əkilməsini, yararsız kitab və kağızların, batareyaların plastik əşyaların ayrı-ayrılıqda yığılmasını, ekoloji xəzinədarı, mövzulu dərsləri, fotomüsabiqələri, viktorinaları, ikincili xammaldan hazırlanma müsabiqələrini, materialların emalı üzrə ustad-sinifləri daxil edir ki, bunlar da şagirdlərdə ekoloji mədəniyyəti tərbiyə edir.

Ekoloji tədbirlərin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

Praktiki aksiyalar:

Yaşıllaşdırma: Bitkilərin, ağacların və güllərin əkilməsi, məktəb çiçək ləklərini qadaya salmaq.

Təmizləmə: Məktəb ərazisinin təmizlənməsi, meşə zonalarının təmizlənməsi, iməciliklər (“Təmiz həyəət”, “Yer günü”)

Ekoloji yığılma: Yararsız kağızların və kitabların, batareyaların, plastik qapaqların yığılması üzrə aksiyalar (“Ayrı-ayrı yığılma”).

Heyvanlar haqqında qayğı: Yem qutularının hazırlanması və asılması (“Quşları yemləyin”).

Təhsil və maarifçilik tədbirləri:

Ekologiya dərsləri: Mövzulu sinif dərsləri (“Plastik butulkanın səyahəti”, “Ekologiya ustəgəl...”)

Müsabiqələr və sərgilər: Rəsmlərin, ekoloji əyani vasitələrin, şəkillərin müsabiqəsi (“Təbiətin möcüzəli anının şəklini çək”).

Düzəltmələr: ikinci xammal və ya təbii materiallardan olan məmulatların sərgiləri (“Təbiət və fantaziya”).

Oyun və yaradıcılıq formatları:

Kvestlər: Ailə eko-oyunlar, kvest-oyunlar (“Xəzinələr adası”)

Viktorinalar: “Təbiət bilikləri” yarışları

Teatr: Təbliğat briqadalarının, ekoloji nağılların çıxışları

Məktəb məişətinin ekologiyalaşdırılması

Ekoloji vərdişlərin tətbiqi: su, lançbokslar üçün çoxdöfəli butulkaların istifadə olunması

Ehtiyatların qənaət edilməsi: kağızdan səmərəli istifadə olunması, elektrik enerjisinin qənaətlənməsi.

Bu tədbirlər şagirdlərdə ətraf mühitə məsuliyyətli münasibəti və ekoloji problemlərin vacibliyini formalaşdırmağa kömək edir.

Məktəbdə ekoloji tədbirlər məktəblilərdə təbiətə qayğılı münasibətin formalaşmasına istiqamətlənmişdir və özünə həm təhsil, həm də praktiki fəaliyyət formatlarını daxil edir.

Praktiki aksiyalar və könüllülük

İkinci xammalın yığılması: Kağızın, plastik qapaqların (“Xeyirxah qapaqcıqlar”) və işlənmiş batareyaların yığılması üzrə müntəzəm aksiyaların təşkil edilməsi.

Yaşılanna: Məktəbyanı sahədə bəzək ağaclarının və kolluqların əkilməsi, çiçəklənmələrinin yaradılması və otaq bitkilərinə qulluq edilməsi.

Heyvanlar haqqında qayğı: “Quşları yemləyin!” aksiyası çərçivəsində məktəblilər qış dövründə yem qutuları hazırlayır və hündür ağaclardan asırlar.

İməciklər və “Təmiz oyunlar”: Məktəb ərazisinin və ya ona yaxın təbiət zonalarının (parkların, su tutarlarının sahillərinin) zibillikdən təmizlənməsi.

İntellektual və yaradıcılıq formatları

Ekodərslər və sinif saatları: Zibilin ayrı-ayrılıqda yığılması, su ehtiyatlarının qorunması və iqlimin dəyişmələri mövzularına həsr edilmiş interaktiv məşğələlər.

Müsabiqələr və sərgilər: Rəsmlərin, “Təbiəti müdafiə edək!” əyani vasitələrin, təbiət və ya atılan materialdan (apsayklinik) düzəlmələrin müsabiqəsi.

Ekoloji kvestlər və viktorinalar: “Ekodrom”, “Yaşıl ölkə” və ya “Ekoloji fristayl” kimi oyun yarış formatları

Layihə fəaliyyəti: Ekoloji sahibkarlıq və ya yerli ekosistemin vəziyyəti haqqında tədqiqat layihələrinin işlənilməsi və biznes-planların müdafiəsi.

Təqvim ekoloji tarixlər

Məktəblər çox vaxt tədbirləri beynəlxalq bayramlar ərəfəsi yerinə yetirirlər:

Yer saati (mart) – enerji qorunması haqqında dərslər

Beynəlxalq su günü (22 mart) – su ehtiyatları haqqında praktiki məşğələlər

Yer günü (22 aprel) – ümumməktəb festivalları və konfransları

Beynəlxalq ətraf mühitin mühafizəsi günü (5 iyun) –, düşərgələrdə yekun eko-növbələr.

Məktəb məişətinin ekologiyalaşdırılması

Faydalı ekoloji vərdişlərin şagirdlərin gündəlik həyatına tətbiq edilməsi: su üçün çoxdöfəli butulkaların istifadə olunması, yeməkdə birdöfəli qabdan imtina və kağızdan ağıllı istifadə olunması.

Müntəzəm olaraq ümumtəhsil məktəblərində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsinin monitorinqi təsdiq edir ki, bu fəaliyyət növləri məktəblilərdə təbiətə qayğılı münasibəti və ekoloji mədəniyyəti tərbiyə edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Rio-de-Janeyro Konvensiyası. Rio-de-Janeyro – 1992.
2. Azərbaycan Respublikasında dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
3. Əliyev A.Ə. Respublika elmi konfransın materialları. Lənkəran – 2023.
4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в начальной школе. М. – 2003.
5. Дежникова Н.С., и др. Воспитание экологической культуры у детей и подростков. М.-2009.
6. Зверев Н.Д. Экология в школьном обучении. М.-2003.
7. Проп В.Я. Экологические сказки для детей. М.-2012.
8. Минаев В.М. Внеклассная работа по природоведению. Минск-2009.
9. Цветкова И.В. Экологические задания маленьким хозяевам нашей планеты. М.-2008.